

Factores relacionados con ansiedad perioperatoria en pacientes sometidos a cirugía electiva

Gerardo Millán Avilés, Socorro Méndez Martínez, Guadalupe Alcázar Ramiro

Hospital General de Zona 20/Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla

Resumen

INTRODUCCIÓN: La ansiedad perioperatoria afecta de forma significativa la experiencia quirúrgica y puede estar influida por factores demográficos y clínicos específicos. El conocimiento de estos factores permite mejorar la atención anestésica. **OBJETIVO:** Identificar los factores asociados a ansiedad en pacientes programados para cirugía electiva durante el periodo perioperatorio. **MATERIAL Y MÉTODOS:** Estudio descriptivo, observacional, transversal y prospectivo realizado en el Hospital General de Zona No. 20 "La Margarita", Puebla. Se incluyeron 181 pacientes de 18 a 70 años, hombres y mujeres, candidatos a cirugía electiva. Se recopilaron datos sociodemográficos, tipo de cirugía y anestesia, así como la presencia de comorbilidades. La ansiedad se evaluó mediante la Escala de Ansiedad Preoperatoria y de Información de Ámsterdam y el Inventario de Ansiedad de Beck en los periodos pre y postoperatorio. **RESULTADOS:** Predominó el género femenino y el grupo etario de 51 a 70 años presentó mayor ansiedad. Los factores más asociados fueron sexo femenino, escolaridad media, clasificación ASA II, presencia de comorbilidades, cirugía general y anestesia neuroaxial. **CONCLUSIONES:** El reconocimiento de género femenino, edad avanzada, nivel educativo medio, comorbilidades, ASA II, cirugía general y anestesia neuroaxial como factores de riesgo de ansiedad perioperatoria es esencial para optimizar la preparación y el abordaje anestésico en cirugía electiva.

Abstract

INTRODUCTION: Perioperative anxiety significantly affects the surgical experience and may be influenced by specific demographic and clinical factors. Understanding these factors allows for improved anesthetic care. **OBJECTIVE:** To identify factors associated with anxiety in patients scheduled for elective surgery during the perioperative period. **MATERIALS AND METHODS:** A descriptive, observational, cross-sectional, and prospective study was conducted at the Hospital General de Zona No. 20 "La Margarita," Puebla. The study included 181 patients aged 18 to 70 years, both men and women, candidates for elective surgery. Sociodemographic data, type of surgery and anesthesia, and presence of comorbidities were collected. Anxiety was assessed using the Amsterdam Preoperative Anxiety and Information Scale and the Beck Anxiety Inventory in both pre- and postoperative periods. **RESULTS:** Female gender predominated, and the age group 51 to 70 years showed higher anxiety levels. The most associated factors were female sex, intermediate educational level, ASA II classification, presence of comorbidities, general surgery, and neuraxial anesthesia. **CONCLUSIONS:** Recognizing female gender, older age, intermediate educational level, comorbidities, ASA II status, general surgery, and neuraxial anesthesia as risk factors for perioperative anxiety is essential for optimizing preoperative preparation and anesthetic management in elective surgical patients.

Palabras Clave: Ansiedad, Anestesia, Neuroaxial, Comorbilidades, ASA

Keywords: Anxiety, Anesthesia, Neuraxial, Comorbidities, ASA

1. INTRODUCCIÓN

La ansiedad se conceptualiza como una experiencia subjetiva caracterizada por inquietud emocional, aprensión y preocupación temerosa, acompañada de manifestaciones autonómicas y somáticas que comprometen el funcionamiento normal [1]. A nivel global, se estima que más del 20% de la población mundial experimentará algún trastorno afectivo que requiera atención médica durante su existencia. La OMS determina que los

trastornos neuropsiquiátricos representan el 20% del costo sanitario total y el 28% de la carga de morbilidad medida en años de vida ajustados por discapacidad [2].

Los trastornos ansiosos constituyen las patologías psiquiátricas más prevalentes mundialmente, con una incidencia global del 7.3% y representan la novena causa de años perdidos por discapacidad. En población adolescente tardía y adultos jóvenes (15-25 años), la prevalencia acumulada oscila entre 20-30%. Anualmente, entre el 10-14% de la población adulta cumple criterios del DSM para trastornos de ansiedad. Los estudios de la OMS en 27 naciones revelaron mayor prevalencia en países de ingresos elevados. Estos trastornos afectan principalmente a personas de 18-25 años, son 1.3-2.4 veces más frecuentes en mujeres, se manifiestan notoriamente al final de la adolescencia y predominan en individuos solteros, con menor escolaridad, ingresos reducidos o desempleados [3].

En el continente americano, los trastornos ansiosos representan la segunda causa de años de vida ajustados por discapacidad (2.1%) y años perdidos por discapacidad (4.9%). En México, la prevalencia de ansiedad generalizada fue del 14.3% en 2002, mientras que la prevalencia de "haber experimentado ansiedad alguna vez en la vida" fue del 1.2% según la Entrevista Internacional Compuesta de Diagnóstico. Durante la pandemia de COVID-19, estas cifras aumentaron significativamente, con una de cada cinco personas presentando trastornos mentales y prevalencias de ansiedad entre 16.7% y 28.3% [4].

Etiopatogenia y Fisiopatología

La etiopatogenia de la ansiedad involucra múltiples componentes. Los factores biológicos incluyen predisposición genética con heredabilidad estimada en 35%, caracterizada por herencia compleja con múltiples variantes genéticas de efectos menores que interactúan entre sí. Los estudios de genética molecular se han centrado en genes candidatos relacionados con neurotransmisores neuroaminérgicos y ejes de respuesta al estrés, aunque los metaanálisis solo han demostrado asociaciones consistentes con variantes del gen TMEM132D y, en submuestras específicas, con HTR2A, NPSR1 y MAOA [3].

Los factores psicosociales estresantes actúan como precipitantes, agravantes o causales [5]. Los eventos traumáticos que exceden la experiencia normal pueden causar daño cerebral asociado con sintomatología severa. Desde la perspectiva psicodinámica, la ansiedad funciona como sistema de alarma que activa mecanismos defensivos; cuando la defensa es exitosa, la ansiedad desaparece, pero si se contiene, pueden surgir síntomas conversivos, disociativos, fóbicos y obsesivo-compulsivos [5].

Los factores cognitivo-conductuales involucran patrones de pensamiento distorsionados que preceden a comportamientos inadaptados y respuestas emocionales patológicas. La sintomatología resulta de una percepción amplificada de amenazas y subestimación de las capacidades personales. Además, pueden aprenderse respuestas ansiosas mediante imitación, condicionamiento y generalización [5].

Los mecanismos fisiopatológicos exactos permanecen incompletamente esclarecidos, pero se cree que resultan de una modulación interrumpida del sistema nervioso central. Las manifestaciones físicas y emocionales reflejan aumento variable de la activación simpática. Múltiples neurotransmisores participan en esta modulación, particularmente los sistemas serotoninérgicos y noradrenérgicos, que regulan y son regulados por diversas vías y circuitos neurales en diferentes regiones cerebrales, resultando en desregulación de la excitación fisiológica y la experiencia emocional [5].

Las alteraciones en el sistema del ácido gamma-aminobutírico (GABA) también están implicadas, evidenciado por la respuesta de muchos trastornos ansiosos a las benzodiazepinas. Los corticoesteroides pueden modular diversas vías de neurotransmisores, afectando tanto el comportamiento bajo estrés como el procesamiento cerebral de estímulos de miedo. La colecistocinina se considera un neurotransmisor involucrado en la regulación emocional [5].

Las proyecciones hipotalámicas activan el sistema nervioso simpático e inducen liberación de hormonas del estrés, incluyendo la hormona liberadora de corticotropina (CRH). La producción de CRH en núcleos paraventriculares hipotalámicos desencadena una cascada que culmina en liberación de glucocorticoides de la corteza suprarrenal. Las proyecciones del núcleo central amigdalino inervan diferentes regiones de la sustancia gris periacueductal, iniciando disminución de respuestas analgésicas y activando respuestas defensivas típicas [6].

Manifestaciones Clínicas y Evaluación

La sintomatología ansiosa incluye manifestaciones físicas como disnea, fatiga, palpitaciones, tensión y dolor muscular, temblor, xerostomía, sudoración excesiva, taquipnea, dolor abdominal, náusea, cefalea, parestesias e insomnio. Las alteraciones psicológicas comprenden inquietud, miedo, dificultades de concentración, evitación de situaciones específicas, aislamiento social y sensación persistente de estar al límite [6].

El Inventario de Ansiedad de Beck ha demostrado eficacia para identificar pacientes con patología ansiosa. Consta de 21 ítems divididos en factores somáticos y cognitivos, evaluados en escala de 0-3 puntos según intensidad (nada, ligeramente, moderadamente, severamente) durante la última semana. Los criterios de calificación en población mexicana establecen: 0-5 puntos (ansiedad mínima), 6-15 puntos (ansiedad leve), 16-30 puntos (ansiedad moderada) y 31-63 puntos (ansiedad severa). La versión mexicana presenta alta consistencia interna ($\alpha=0.83$), coeficiente de confiabilidad test-retest elevado ($r=0.75$) y estructura factorial de cuatro componentes principales [7][8].

La escala APAIS (Amsterdam Preoperative Anxiety and Information Scale) evalúa miedo a la anestesia ($\alpha=0.86$), al procedimiento quirúrgico ($\alpha=0.86$) y necesidad de información ($\alpha=0.68$). Incluye seis reactivos tipo Likert de cinco puntos (1-5), donde 1 significa "nada" y 5 "muchísimo". Su validación latinoamericana reportó reactivos claros, legibles y consistencia adecuada ($\alpha=0.816$) [9].

Tratamiento Farmacológico

Los ansiolíticos han sido utilizados durante siglos, siendo el etanol uno de los primeros que aún se emplea. El manejo con inhibidores de recaptación de serotonina se fundamenta en que el receptor 5HT_{1A}, un autorreceptor presináptico en neuronas serotoninérgicas, está implicado en la ansiedad. Su estimulación inhibe la síntesis y secreción de serotonina. Desde el descubrimiento de los inhibidores de recaptación de serotonina en las décadas de 1980 y 1990, se han incorporado al tratamiento de trastornos ansiosos medicamentos como sertralina, fluoxetina, venlafaxina y paroxetina [6].

Estudios Específicos sobre Ansiedad Preoperatoria

Los estudios recientes han identificado múltiples factores asociados con ansiedad preoperatoria. Li y colaboradores (2019) evaluaron 1146 pacientes en 11 hospitales chinos utilizando el STAI, encontrando mayor

prevalencia en mujeres (55.9% vs 44.1%), asociación con nivel educativo ($p=0.02$), estado civil (solteros 7.1%, casados 91.1%), presencia de comorbilidades (34.4%, $p=0.03$), anestesia general (69.3%, $p=0.01$) y clasificación ASA ($p=0.001$) [10].

Andersson y colaboradores (2019) estudiaron 37 pacientes ortopédicos en Suecia usando escala visual análoga, demostrando correlación entre ansiedad preoperatoria y recuperación postoperatoria ($p<0.01$ a los 30 minutos, $p=0.01$ al egreso) [11]. Pateh Bah y colaboradores (2019) analizaron 110 pacientes venezolanos con APAIS y EVA-A, encontrando prevalencia del 34.5%, mayor en mujeres (39.7% vs 27.7%), variación por grupos etarios y asociación con mayor escolaridad ($p=0.10$) [12].

Akutay y Ozlem (2021) evaluaron 300 pacientes con el Surgical Fear Questionnaire, identificando factores asociados: sexo femenino ($p=0.002$), edad 18-44 años ($p=0.018$), cirugía torácica ($p=0.040$), anestesia general ($p=0.001$), dolor preoperatorio ($p=0.003$) e intensidad del dolor 7-10 ($p=0.011$) [13]. Oymaagacho y Ates (2017) estudiaron 211 pacientes de cirugía de cataratas, encontrando mayor ansiedad en menores de 40 años ($p=0.038$), obreros ($p=0.001$), pacientes sin enfermedades crónicas ($p=0.036$) y sexo femenino ($p=0.043$) [14]. Kuzminskaite y colaboradores (2019) analizaron 149 pacientes con HADS y VAS, identificando mayor ansiedad en riesgo quirúrgico alto ($p<0.01$), pobre estado de salud ($p<0.01$), hospitalización prolongada ($p=0.03$) y alteraciones del sueño ($p=0.02$) [15]. Khalili y colaboradores (2018) estudiaron 231 pacientes iraníes con STAI, encontrando factores de riesgo: sexo femenino (OR=2.33, $p=0.007$), entorno urbano (OR=3.73, $p=0.002$) y estar despierto durante anestesia (OR=3.43, $p=0.003$) [16].

Kharod y colaboradores (2021) evaluaron 110 pacientes con escala visual análoga, identificando asociación con sexo femenino ($p<0.001$), ASA III ($p=0.04$) y anestesia general ($p=0.06$) [17]. Nurhussen y colaboradores (2020) demostraron asociación entre ansiedad preoperatoria y dolor postoperatorio moderado-severo en cirugía ortopédica (IC 95% 2.59-15.90, $p<0.001$) [18].

Erfidan (2023) analizó 700 pacientes con STAI, encontrando mayor asociación en mujeres ($p<0.001$), edad 31-50 años ($p=0.034$) y procedimientos ginecológicos ($p<0.001$) [19]. López-Graciano (2019) estudió 152 pacientes con APAIS y STAI, identificando asociaciones con edad 40-59 años ($p=0.05$), sexo femenino ($p=0.0004$), escolaridad primaria ($p=0.0492$), estado civil casado/unión libre ($p=0.0001$), anestesia general ($p=0.014$), ausencia de comorbilidades ($p=0.001$) y cirugía general ($p=0.006$) [20].

2. METODOLOGÍA

Diseño del Estudio

Se realizó un estudio descriptivo, observacional, transversal, prospectivo, unicéntrico en el servicio de anestesiología del Hospital General de Zona No. 20 "La Margarita", localizado en Puebla, México. El protocolo fue aprobado por los Comités Locales de Ética e Investigación con número R-2023-2108-141.

Participantes

Se incluyeron hombres y mujeres firmaran de 18 a 70 años programados para cirugía electiva que aceptaran participar y firmaran el consentimiento informado. Se excluyeron pacientes con diagnóstico previo de padecimientos psiquiátricos, aquellos que ingresaran bajo ventilación mecánica o bajo efectos de sedación.

Tamaño de Muestra

Para el cálculo de la muestra se consideraron 6,254 pacientes programados para cirugía electiva durante 2022. Con una confianza del 95% ($Z\alpha=1.96$), proporción esperada del 50% ($p=0.5$), y precisión del 5% ($d=0.05$), se obtuvo un tamaño de muestra de 181 pacientes.

VARIABLES DE ESTUDIO

Se registraron variables demográficas (sexo, edad, estado civil, escolaridad, ocupación), clínicas (comorbilidades, clasificación ASA, dolor), y procedimentales (tipo de cirugía, tipo de anestesia). La ansiedad se evaluó mediante APAIS para detección y BAI para graduación.

Análisis Estadístico

Los datos se procesaron utilizando SPSS v.30. Se realizó análisis descriptivo mediante medidas de tendencias central y dispersión, cálculo de frecuencias absolutas y relativas, y proporciones.

3. RESULTADOS

Se incluyeron 181 pacientes con predominio del género femenino ($n=127, 70.2\%$) sobre el masculino ($n=54, 29.8\%$). La distribución por grupos de edad fue: 18-28 años ($n=19, 10.5\%$), 29-39 años ($n=40, 22.1\%$), 40-50 años ($n=43, 23.8\%$), y 51-70 años ($n=79, 43.6\%$) (Tabla 1). Respecto al estado civil, se observó mayor porcentaje de pacientes casados ($n=131, 72.4\%$) en comparación con solteros ($n=50, 27.6\%$). En cuanto al grado de estudios, la distribución fue: nivel básico ($n=39, 21.5\%$), medio ($n=98, 54.1\%$), y superior ($n=44, 24.3\%$). La ocupación mostró mayor frecuencia de pacientes empleados ($n=99, 54.7\%$) versus desempleados ($n=82, 45.3\%$).

La presencia de comorbilidades se registró en 72 pacientes (39.8%), mientras que 109 pacientes (60.2%) no presentaron comorbilidades. La clasificación ASA distribuyó de la siguiente forma: ASA I ($n=28, 16\%$), ASA II ($n=120, 66\%$), y ASA III ($n=33, 18\%$).

Tabla 1. Distribución por rango de edad

Edad (Años)	Numero de pacientes	Porcentaje (%)
18-28	19	10.5
29-39	40	22.1
40-50	43	23.8
51-70	73	43.6

Los tipos de cirugía incluyeron: cirugía general ($n=93, 51.4\%$), ginecología ($n=61, 33.7\%$), urología ($n=22, 12.2\%$), y angiología ($n=5, 2.8\%$) (Tabla 2). Respecto al tipo de anestesia, se utilizó anestesia neuroaxial en 95 casos (65%), anestesia general en 49 casos (33%), y sedación en 3 casos (2%).

Tabla 2. Distribución por especialidad quirúrgica

Especialidad quirúrgica	Numero de pacientes	Porcentaje (%)
Cirugía general	93	51.4
Ginecología y obstetricia	61	33.7
Urología	22	12.2
Angiología	5	2.8

La presencia de ansiedad preoperatoria se correlacionó significativamente con diversas variables:

Sexo: Las mujeres presentaron mayor incidencia de ansiedad preoperatoria (n=111, 77.1%) en comparación con los hombres (n=33, 22.9%).

Edad: La mayor frecuencia de ansiedad se observó en el grupo de 51-70 años (n=52, 36.1%), seguido por 40-50 años (n=39, 27.1%), 29-39 años (n=34, 23.6%), y 18-28 años (n=19, 13.2%).

Grado de estudios: Los pacientes con nivel educativo medio mostraron mayor prevalencia de ansiedad (n=82, 56.9%), seguidos por nivel superior (n=39, 27.1%) y básico (n=23, 16%).

Clasificación ASA: Los pacientes ASA II presentaron mayor proporción de ansiedad preoperatoria (n=98, 68.1%), comparado con ASA I (n=25, 17.4%) y ASA III (n=21, 14.6%).

Comorbilidades: Los pacientes con presencia de comorbilidades mostraron mayor frecuencia de ansiedad (68%) versus aquellos sin comorbilidades (32%).

Tipo de anestesia: La ansiedad se presentó con mayor frecuencia en anestesia neuroaxial (n=95, 65%), seguida por anestesia general (n=49, 33%) y sedación (n=3, 2%).

Factores específicos de ansiedad: Los factores más frecuentemente asociados fueron: no especificados (43.8%), complicaciones (36.8%), dolor (14.6%), ayuno (2.8%), y desconocido (2.1%).

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La investigación demostró que los pacientes de 51-70 años constituyeron el grupo etario con mayor incidencia de ansiedad preoperatoria, resultado que difiere significativamente de múltiples estudios internacionales realizados en Turquía, India y México entre 2017-2023.

El análisis por género confirmó que las mujeres experimentaron mayor prevalencia de ansiedad preoperatoria, hallazgo consistente con numerosos estudios realizados en China, Venezuela, Turquía, Irán, India y México. Contrario a la evidencia internacional, este estudio encontró que los pacientes con comorbilidades presentaron mayor ansiedad perioperatoria, diferenciándose de investigaciones turcas, chinas y mexicanas que reportan lo opuesto.

La ansiedad se manifestó predominantemente en procedimientos con anestesia neuroaxial, contrastando con estudios de China, México, Turquía e India que documentan mayor prevalencia con anestesia general.

Los pacientes ASA II mostraron la mayor incidencia de ansiedad, concordando con estudios chinos, pero difiriendo de investigaciones indias que reportan mayor prevalencia en ASA III.

Respecto al nivel educativo, los pacientes con educación media presentaron mayor ansiedad, resultado divergente de estudios venezolanos (nivel superior) y mexicanos (nivel primario).

La cirugía general se asoció con mayor ansiedad, similar a estudios mexicanos pero opuesto a investigaciones turcas. Los pacientes frecuentemente no pudieron especificar las causas de su ansiedad, seguido por preocupaciones sobre complicaciones.

Los hallazgos confirman que el género femenino constituye el principal factor demográfico asociado con ansiedad preoperatoria. El grupo etario de 51-70 años emergió como la población más susceptible, mientras que el nivel educativo medio se correlacionó con mayor prevalencia de ansiedad.

La clasificación ASA II mostró la mayor incidencia, aunque esta asociación puede carecer de relevancia clínica directa debido al desconocimiento del paciente sobre su significado. La presencia de comorbilidades se identificó como un factor predictor significativo de ansiedad preoperatoria.

Los procedimientos de cirugía general y la anestesia neuroaxial se asociaron con mayor ansiedad, variables conocidas previamente por los pacientes y potencialmente influyentes en los resultados.

La evaluación directa de factores ansiogénicos reveló que la mayoría de pacientes no pudo especificar las causas de su ansiedad, seguido por preocupaciones sobre complicaciones, dolor, ayuno y lo desconocido.

Esta investigación establece las bases para estudios futuros con muestras más equilibradas que permitan mejores correlaciones entre los factores analizados.

Se identificó la necesidad de desarrollar y validar instrumentos específicos para evaluar ansiedad postanestésica en población mexicana, limitación reconocida en el presente estudio.

Los resultados sugieren la implementación de protocolos institucionales para prevención y manejo de ansiedad en áreas de recuperación y quirófano, con el objetivo de mejorar el confort del paciente postquirúrgico.

Estas intervenciones podrían resultar en reducción de tiempos de hospitalización y optimización del uso de recursos hospitalarios, beneficiando tanto a pacientes como al sistema de salud.

El estudio aporta evidencia local sobre factores asociados a ansiedad perioperatoria, identificando patrones únicos que difieren de la literatura internacional y estableciendo la necesidad de enfoques de manejo específicos para la población estudiada

REFERENCIAS

- [1] Bedaso, A., Mekonnen, N., & Duko, B. (2022). Prevalence and factors associated with preoperative anxiety among patients undergoing surgery in low-income and middle-income countries: A systematic review and meta-analysis. In *BMJ Open* (Vol. 12, Issue 3). BMJ Publishing Group. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2021-058187>
- [2] Schnaas, F. (2017). Avances en el diagnóstico y tratamiento de la ansiedad y la depresión. In *Psiquiatría* (Vol. 45, Issue 1). <http://www.medigraphic.com/neurologiawww.medigraphic.org.mx>
- [3] Penninx, B. W., Pine, D. S., Holmes, E. A., & Reif, A. (2021). Anxiety disorders. In *The Lancet* (Vol. 397, Issue 10277, pp. 914–927). Elsevier B.V. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(21\)00359-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00359-7)
- [4] Gaitán-Rossi, P., Pérez-Hernández, V., Vilar-Compte, M., & Teruel-Belismelis, G. (2021). Monthly prevalence of generalized anxiety disorder during the Covid-19 pandemic in Mexico. *Salud Publica de México*, 63(4), 478–485. <https://doi.org/10.21149/12257>

- [5] Orozco, W. N., Jesús, M., & Baldares, V. (n.d.). *TRASTORNOS DE ANSIEDAD: REVISIÓN DIRIGIDA PARA ATENCIÓN PRIMARIA*.
- [6] Jbireal, J. M., & Azab, A. E. (2019). *Symptoms, Etiology, Pathophysiology, and Treatment Article in The South African journal of medical sciences*. <http://www.easpublisher.com/easjms/>
- [7] Milne R, Munro M (2020) Symptoms and causes of anxiety, and its diagnosis and management. *Nursing Times* [online]; 116: 10, 18-22.
- [8] Guillén Díaz-Barriga, C., Luisa, A., & Rangel, G.-C. (n.d.). Propiedades psicométricas del inventario de ansiedad de Beck (BAI, Beck Anxiety Inventory) en población general de México. In *Núm.* (Vol. 29).
- [9] Karla Janeth Méndez-Meneses., María Luisa Rebolledo-García., Stephanie Díaz-Chacón, (2019). Validación de la Escala de Ansiedad Preoperatoria y de Información Ámsterdam (APAIS) en Mujeres Latinoamericanas con Cáncer de Mama: Estudio México – Costa Rica. *Psicooncología*, 16(1), 73–88. <https://doi.org/10.5209/PSIC.63648>
- [10] Li, X. R., Zhang, W. H., Williams, J. P. (2021). A multicenter survey of perioperative anxiety in China: Pre- and postoperative associations. *Journal of Psychosomatic Research*, 147. <https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2021.110528>
- [11] Ali, A., Altun, D., Oguz, B. H. (2014). The effect of preoperative analgesia and anesthesia recovery in patients undergoing laparoscopic cholecystectomy. *Journal of Anesthesia*, 28(2), 222–227. <https://doi.org/10.1007/s00540-013-1712-7>
- [12] Pateh, A., Ordosgoitti, J., & Patricio de Alcala, A. (2018). Ansiedad Preoperatoria en Pacientes Adultos Programados para Cirugía Electiva. *Anestesia en México*, 33(2), 68-74.
- [13] Akutay, S., Ceyhan, Ö. (2023). The relationship between fear of surgery and affecting factors in surgical patients. *Perioperative Medicine*, 12(1). <https://doi.org/10.1186/s13741-023-00316-0>
- [14] Oymaagaclio, K., Ates, S. (n.d.). Identifying Factors Affecting Anxiety Levels in the Patients Planned for Cataract Surgery: A Crosssectional Study. In *International Journal of Caring Sciences* (Vol. 12). www.internationaljournalofcaringsciences.org
- [15] Kuzminskaitė, V., Kaklauskaitė, J., Petkevičiūtė, J. (2019). *Incidence and features of preoperative anxiety in patients undergoing elective non-cardiac surgery* (Vol. 26, Issue 1).
- [16] Khalili, N., Karvandian, K., Ardebili, H. E., et Al. (2019). Predictive Factors of Preoperative Anxiety in the Anesthesia Clinic: A Survey of 231 Surgical Candidates Background: Despite the growing advancements of surgical and anesthetic techniques resulting in. In *Archives of Anesthesiology and Critical Care* (Vol. 5, Issue 4). <http://aacc.tums.ac.ir>
- [17] Kharod, U., Panchal, N. N., Varma, J. (2022). Effect of pre-operative communication using anesthesia information sheet on pre-operative anxiety of patients undergoing elective surgery - A randomized controlled study. *Indian Journal of Anaesthesia*, 66(8), 559–572. https://doi.org/10.4103/ija.ija_32_22
- [18] Arefayne, N. R., Seid Tegegne, S., Gebregzi, A. H. (2020). Incidence and associated factors of post-operative pain after emergency Orthopedic surgery: A multi-centered prospective observational cohort study. *International Journal of Surgery Open*, 27, 103–113. <https://doi.org/10.1016/j.ijso.2020.10.003>
- [19] Erfidan, S. (n.d.). Evaluation Of Anxiety in Patients Applying To Anesthesia Out - Patient Clinic. *Original Research Article*, 1, 2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7851063>
- [20] López-Graciano, S. A., Sillas-González, D. E., Jiménez, V. D. (2021). Nivel de ansiedad preoperatoria en pacientes programados para cirugía. *Medicina Interna de México*, 37(3), 324–334. <https://doi.org/10.24245/mim.v37i3.3732>

Correo de autor de correspondencia: millan_haru@hotmail.com